

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

BEKMUHAMEDOVA Madinabonu Ulug'bekovna
Andijon Davlat Chet Tillar Instituti
2-kurs magistranti

QURBANOV Muzaffar Abdumutalibovich
Andijon Davlat Chet Tillar Instituti (Phd)

SPORT O'YINLARIDA NOVERBAL MULOQOTNING IFODALANISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7682646>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена выражению приветствия в социальной сфере мира с помощью паралингвистических средств, выделены отличия невербального общения от вербального общения и их значение в спорте.

Ключевые слова: приветствия, соперники, паралингвистические средства, невербальная коммуникация, разные национальности, виды приветствий в спорте, вербальный прием.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola jahondagi ijtimoiy sohadagi salomlashishning paralingvistik vositalar orqali ifoda etishga bag'ishlangan. Noverbal muloqotning verbal muloqotdan farqlari, ularning sportdagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: salomlashish, raqiblar, paralingvistik vositalar, noverbal muloqot, turli millatlar, sport turlaridagi salomlashish turlari, verbal yondashuv.

ANNOTATION

This article is devoted to the expression of greetings in the social sphere of the world through paralinguistic means. The differences of non-verbal communication from verbal communication and their importance in sports are highlighted.

Key words: greetings, opponents, paralinguistic tools, non-verbal communication, different nationalities, types of greetings in sports, verbal approach.

Boksda esa ikki raqib boshlanishidan avval o‘zaro hurmat bilan qo‘lqopda mushtlarini urishtirish orqali salomlashadilar.

Qilichbozlikda raqiblar o‘zaro himoyalangan liboslarda qo‘llariga qilichlarini ko‘tarib, qilichlari uchi bilan urib qo‘yadilar.

Basketbolda qo‘l mushtlari yonga qaratilgan holda raqibga urishtiriladi.

Badiiy gimnastikada oyoq uchida yurib chiqib, qo‘llari ko‘tarilgan holatda nozik harakatlar bilan salom beradi.

Kurash (yunon/rum, milliy) sportida ikki raqiblar bir-birlariga ikkala qo‘llarini uzatgan holatda kaftlarini siqib qo‘yishadi.

Dzyudo sportida ikkalari bir-birlari hurmat bilan o‘ng qo‘llari kaftini ko‘kraklariga qo‘yib ta‘zim qiladilar.

Samboda raqiblar o‘zaro qo‘llarini siqib, yelkalaridan quchoqlab qo‘yadilar.

Tayekvando sportida ikkalalari ham bir-birlariga bosh egib ta‘zim qilib, o‘ng qo‘llarini siqadilar.

Stol tennisida o‘yinchilar bir-birlarinig raketkalariga urush orqali salom bersalar, katta tennisda raketkalarini yerga ikki marotaba tekkizib salomlashadilar.

Og‘ir atletikada bosh ozgina egilib ta‘zim qiladilar.

Yengil atletikada (yugurish, uzunlikka sakrashda) sportchi qo‘llarini oldinga cho‘zib qo‘l kaftlarini bir-biriga tekkizadi.

Suzish sportida qo‘llar belga qo‘yilib, boshni o‘ngga va chapga burib salom beradilar.

Karateda raqiblar bir-birlariga yengil bosh egib ta‘zim qiladilar.

Yuqoridagi salomlashish turlarini yana ham kengaytirish mumkin. Masalan, sport musobaqalarida noverbal salomlashish, kuzatuvlarga qaraganda, ko‘p hollarda hakamlar bir-birlari bilan yengil qo‘l siqish, boshini ozroq yengil ta‘zim qilish harakati bilan ifodalanadi.

Keyingi hollarda esa sportchilarning maydondagi muxlislar bilan salomlashishlari ular sportchiga qo‘l cho‘zishadi, o‘z navbatida u ham ularga qo‘l kaftlarini berib yengil urib qo‘yadi yoki boshini ozroq egib ta‘zim qiladi, qo‘l kaftlarini musht holatda asta urib qo‘yadi.

Qadimdan Olimpiya o‘yinlari o‘tkazish chog‘larida ham salom berish urf-odatlar sirasiga kirgan. O‘sha davrlarda ham maydonga sportchining tashrifi olqishlar, hayqiriqlar bilan kutib olingan. Bunday xatti-harakatlar o‘z navbatida sportchining psixologiyasiga ta‘sir etib, o‘ziga ishonch, g‘alaba qilish uchun asosiy motivatsiyani berar edi.

Hozirgi kundalik turmush tarzimizda ham yuqori doiralarda salomlashish san‘at darajasiga ko‘tarilib bormoqda. Birgina sport sohasi bilan chegaralanib qolmasdan, boshqa barcha ijtimoiy sohalarga e‘tibor qaratsak, murakkab, takroriy, biroz vaqt talab etadigan, salomlashish tartibi insonlarni o‘zaro bir-birlariga bo‘lgan chuqur hurmat, ishonch va sadoqatni aks ettiradi.

Jahondagi ko‘pgina sport turlarida verbal muloqot orqali amalga oshirilsada, biroq o‘z o‘rnida qo‘l, bosh singari tana a‘zolari xarakati insonga qo‘shimcha mulozamat, kishilar ya‘ni raqib sportchilar o‘rtasida muhabbat paydo qilib, oradagi gina, xusumatni bartaraf etadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, muloqotning noverbal turi yordamida salomlashish turli millatlar sportchilarni o'rtasida qabul qilingan umumiy paralingvistik tushunchalarga o'xshamasada, aslida ular boshqalardan etnopsixologik, geografik joylashuvi yoki urf-odat, odob-axloq, milliy qadriyatlar tufayli o'zaro farq qilishi mumkin.

Verbal va noverbal muloqotlar ikki suhbatdoshni fikrini ifoda etishda bir-birini o'rinlarini to'ldirib keladi, biroq ayrim hollarda esa biri ikkinchisidan o'z ustunligini namoyon etishi mumkin. Shunga ko'ra, maqolada aks ettirilgan fikrlarni yanada keng va chuqur o'rganish, undagi ilmiy-tanqidiy mulohazalarni inkor qilib bo'lmaz darajada nazariy va amaliy jihatdan mustahkamlash, bu borada ishlar olib borgan olimlar e'tiborini jalb qilish uchun oldinga surilgan yangi bilimlarni o'rganishda davom etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. M.A.Qurbonov. "Monografiya" 2021 yil
2. Саидхонов М. - Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. "Фан", 2008
3. Vargas M.F. - An introduction to nonverbal communication. The Iowa State Univ. Press /Ames, 1986.
4. Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. - Словарь языка русских жестов. Москва – Вена: "Языки русской культуры", "Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 49, 2001.
5. Duranti A. - Language and bodies in social space: Samoan ceremonial greetings. *American anthropologist*, 94, 1992, 657 – 691.
6. Садохин А.П. - Введение в теорию межкультурной коммуникации. - М., 2014. - 278 с.
7. Collett P.-Meetings and misunderstandings // G. Bochner (ed.) *Cultures in contact: Studies in cross-cultural interaction*. Oxford: Pergamon Press, 1982, 81 – 98.
8. Shiffrin D. - Handwork as ceremony: The case of the handshake. *Semiotica*, 12, № 2, 1974, 189 – 202.
9. Webster's third New International Dictionary KÖnemann, 1993, 2662 p.
10. Басова А.Г., Егоров С.Ф. - История Сурдопедагогики. М.: Просвещение, 1984.
11. Голубовский Д.М. - Невербальная коммуникация в древнерусских письменных источниках. М.: РАН, 2009.
12. Pittenger R., Hockett Ch., Danehy I. - *The First Five Minutes. A Sample of Microscopic interview analysis*. Ithaca, New York, 1960.
13. Trager G.J. - The Typology of Paralanguage. *Anthropological Linguistics*, 1961, №3, №1.
14. Burns T. - *Nonverbal Communication*. "Linguistics Today", ed. A. Hill, New York, 1969.